

SUN’IY INTELLEKT VA MUALLIFLIK HUQUQI

FAYZULLA MO‘MINOV

O‘zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar
universiteti professori, filologiya fanlari doktori,

Annotatsiya. Ushbu maqola sun’iy intellekt (SI) texnologiyalarining jadal o‘sishi fonida yuzaga kelayotgan huquqiy, ijtimoiy va axloqiy masalalarga, xususan, raqamli muhitda mualliflik huquqi muammolariga bag‘ishlangan. Tadqiqot davomida Sining ommaviy axborot vositalari va ijodiy jarayonlarga ta’siri, neyrotarmoqlar yordamida yaratilgan obyektlarning huquqiy maqomi va ularga nisbatan mualliflikni belgilash ziddiyatlari AQSH, Xitoy, Germaniya, Buyuk Britaniya hamda Kanada kabi xorijiy davlatlarning sud amaliyoti misolida qiyosiy tahlil qilingan. Bundan tashqari, maqolada Sini xalqaro miqyosda huquqiy tartibga solish va xavfsizligini ta’minlash mexanizmlari (Yevropa Ittifoqining SI bo‘yicha Reglamenti, AQSH, Xitoy va Braziliya qonunchiligi tajribasi), shuningdek, foydalanuvchilarning shaxsiy ma’lumotlarini himoya qilishning uch bosqichli (past, o‘rta va yuqori) yondashuvlari batafsil ochib berilgan. Xulosa o‘rnida, texnologik biznes taraqqiyotiga nisbatan milliy va xalqaro huquqiy bazaning katastrofik darajada ortda qolayotgani asoslab berilgan.

Kalit so‘zlar: sun’iy intellekt, mualliflik huquqi, neyrotarmoqlar, yurisprudensiya, axborot xavfsizligi, shaxsiy ma’lumotlar himoyasi, generativ tizimlar.

Oxirgi paytlarda sun’iy intellektning misli ko‘rilmagan imkoniyatlari haqida juda ko‘p faktlar paydo bo‘ldi. Yaponiyada robotlar teleko‘rsatuvlarni olib bormoqda. Italiyada gazetalarni sun’iy intellekt chiqarmoqda. Sun’iy intellekt yordamidan foydalanish natijasida Xitoyda media tahririyatlar o‘z xodimlarining yarmini qisqartirmoqda. Bu ro‘yxatni davom ettirish mumkin.

Sun’iy intellektning o‘zi nima va uning ta’sirida keyingi davrlarda jurnalistika qanday o‘zgarishi mumkin?

Ushbu ancha keng qamrovli savolga bitta maqolada javob berib bo‘lmaydi. Shuning uchun biz mazkur muammoning yagona qirrasini tanladik va unga yechim yo‘lini imkon darajasida belgilashga harakat qilamiz.

Sun’iy intellekt – bu elektron mashinalar yordamida turli ishlarni bajarish. Inson bu yerda faqat mashina uchun dasturni yaratadi xolos, qolganini mexanizmning o‘zi ishlaydi. Bugungi kunda sun’iy intellekt yordamida ishlab chiqarishning juda ko‘p jabhalarida katta hajmdagi ishlar amalga oshirilmoqda. Inson hayoti uchun xavfli sohalarning ko‘pida (zararli sexlar, yer osti va balandliklar, ko‘mir, neft, gaz qazib olish va h.k.) turli uskunalar samarali ishlamoqda. Boshqacha qilib aytganda, ilgari odamlar bajaradigan jismoniy (jumladan, xavfli) ishlarning ko‘pini bugun sun’iy intellekt bajarmoqda.

Ijodiy sohalarda ahvol qanday? Bu ancha murakkab savol va unga to‘g‘ri javob berish ko‘p jihatdan gap qanday ijod haqida ketayotganiga bog‘liq. Oddiy ijodni, masalan, odamlar, hayvonlar, o‘simliklarni rasmlarini chizishni yoki soddaroq she’rlarni yozishni mashina eplaydi. Ijodning murakkab turlariga (asarning murakkab syujetini yaratish, badiiy obrazni tasvirlash, hajviy matn tuzish) mashinaning kuchi yetmaydi. Hozircha.

Endi maqolaning asosiy maqsadiga o‘tamiz. Sun’iy intellekt sharoitida mualliflik huquqining o‘zi nima va u qanday himoyalanaadi? Raqamli asarlarning muallifi kim?

Bugungi kunda biror-bir mamlakatda sun’iy intellekt yordamida yaratilgan asarlarning ximoyasi haqida tugallangan yoki hatto oddiy qonunchilik yo‘q. Ammo bu yo‘nalishdagi sud jarayonlari allaqachon boshlangan. Neyrotizimlarni tartiblashtirish zarurligini birinchi marta 2017 yilda taniqli tadbirchor Ilon Mask ko‘targan edi. Uning fikricha, sun’iy intellektning nazoratsiz rivojlanish darajasi juda yuqori bo‘ldi, milliy qonunlar esa bu jarayondan ancha

orqada qolib ketdi. Ayrim davlatlarda (jumladan, Rossiyada) “Sun’iy intellekt sohasidagi ahloq Kodeksi” qabul qilingan. Shu bilan birga Davlat standartlari va Rosstandart buyruqlari ham bor. Bugungi kunda AQSH va Yevropa mamlakatlarida sun’iy intellekt texnologiyalari yo‘nalishida oliy ta’lim dasturlari tuzilgan va mutaxassisliklar ochilgan.

Qisqa qilib aytsek, sun’iy intellekt yordamida yaratilgan asarning muallifi ijodkor shaxs hisoblanadi. Ammo bu muammoga boshqacha yondashuvlar ham bor. Ayrim mutaxassislar muallif sifatida axborotni qabul qiluvchi shaxsni hisoblash kerak deydi. Boshqalari mualliflik huquqini ishlab chiqaruvchi bilan iste’molchi o‘rtasida teng bo‘lish zarur deb ta’kidlaydi. Ayrim paytlari neyrotizimlar o‘z ishini insonni aralastirmasdan bajaradi. Unda mahsulotning muallifi kim degan murakkab savol paydo bo‘ladi. Misol sifatida AQSHda bo‘lib o‘tgan Stiven Teylarning ishini keltirish mumkin. Teyler bir tasvirga (“Jannatga kirish”) uni o‘zini muallif deb hisoblash zarurligini talab qildi. Ammo sud unga rad javobini berdi. Sudning qaroriga muvofiq, agar asarda shaxsning bevosita ijodiy hissasi bo‘lmasa, uni bunday asarning muallifi deb hisoblash mumkin emas. Qizig‘i shundaki, dunyoning huquqiy tajribasida bu yagona yo‘l emas. Bir mamlakatning sudi qaysidir asarning muallifligi haqida salbiy qaror chiqargan bo‘lsa (Buyuk Britaniya), boshqa bir davlatning (Janubiy Afrika Respublikasi) sudi xuddi shu ish bo‘yicha da’vogarni muallif deb topti.

Yuqorida biz juda oddiy misollarni keltirdik. Aslida sun’iy intellekt yordamida yaratilgan asarlar murakkab yoki juda murakkab bo‘ladi. 2023 yil noyabr oyida Pekin internet-sudi bir ishni ko‘rib chiqdi. Sudning qaroriga muvofiq, sun’iy intellekt yordamida yaratilgan asarning muallifi deb uni yaratgan odamni hisoblash mumkin deyildi. Chunki muallif, sun’iy intellektdan foydalangan bo‘lsada, asarga bir qator tuzatishlar kiritdi va bu o‘zgarishlarda uning estetik didi hamda shaxsiy fikrlashi o‘z aksini topti. Ko‘rib turganimizdek, Xitoy sud tizimi sun’iy intellekt yordamida ishlaydigan mualliflarni qo‘llab-quvvatlash va ularni himoya qilish tarafdori.

Endi Germaniya tajribasiga murojaat etamiz. 2024 yil iyul oyida Federal Oliy sud DABUS ishini ko‘rib chiqdi. Bu tashkilot nonushtani solish uchun yaratilgan qutining dizayni muallifligiga da’vogarlik qilgan edi. Sud qarorida belgilandiki, sun’iy intellekt yaratgan ihtirolar himoyalaniishi zarur, ammo ularning muallifi sifatida ma’lum bir shaxs tayinlanishi kerak. Da’voda qutining dizayni sun’iy intellekt tomonidan yaratilgani tan olindi, ammo uning huquqiy egasi deb sun’iy intellektni boshqargan olim topildi.

Ammo ko‘p mamlakatlarda sun’iy intellekt yordamida yaratilgan mahsulotlar mualliflik huquqiga ega bo‘lishi shart emas deb hisoblashadi. Qachonki uning yordamida yaratilayotgan buyumga uni yaratadigan odam jiddiy hissa qo‘shsa, o‘shandagina bu odamni mahsulot muallifi deb hisoblash mumkin degan qarash ko‘proq mavjud. Fikrimizcha, bu masalaga faqat turli davlat va jamoat tuzilmalari hamda har xil sudlar qarorlari ko‘proq miqdorda yig‘ilganda, jamoatchilik tomonidan qoniqarli darajada qabul qilinayotgan bir tizim paydo bo‘lishi mumkin.

Ushbu masalada yana bir sud ishi Kanadada ko‘rib chiqildi. Bir yo‘lovchi “Air Canada” aviakompaniyasining biletiga ega bo‘ldi. Biletini u kompaniya chat-botining ko‘rsatmasiga qarab sotib oldi. Ammo chat-bot unga noto‘liq axborot bergan ekan. Yo‘lovchi kompaniyaga murojaat etdi va ko‘rgan zararini (800 dollar) qoplashini talab qildi. Kompaniya yuristlari da’vogarga siz chat-botdan tashqari o‘zingiz ham qoidalarni mustaqil ravishda o‘rganishingiz shart edi deb, yo‘lovchiga rad javobini berdi. Da’vogar sudga murojaat etdi. Sud chat-bot kompaniyaga tegishli deb topib, kompaniyani yo‘lovchi ko‘rgan zararni qoplashga (812 dollar va sud xarajatlari) majburladi.

Bulardan quyidagi xulosani chiqarish mumkin. Sun’iy intellekt hamda neyron to‘rlar o‘z ongiga ega emas. Shuning uchun ularning yutuqlari uchun ham, xatolari uchun ham ularni boshqaradigan shaxslar javob beradi.

Sun’iy intellekt bilan bog‘liq xavfsizlik masalasi dunyoda qanday ahvolda? Ayrim mamlakatlardagi holatlarni ko‘rib chiqaylik.

AQSH. Bu yerda sun’iy intellektni tartiblashtirishga harakat kuchli. 2023 yil oktyabr oyida mamlakatda sun’iy intellekt xavfsiz va ishonarli bo‘lishi kerakligi haqida farmon e‘lon qilingan edi. Mazkur hujjatda sun’iy intellekt faoliyati bilan bog‘liq texnologiyalar qaysi algoritmlar va usullar asosida yaratilayotganini ochiq qilish zarurligini qayd etilgan. Shu bilan birga provayderlar ularning ishlanmalari inson huquqlarini buzmayotgani haqida garantiya berishlari zarur. Yaratiladigan kontent belgilash (markirovka qilish) shart. Kontentni markirovka qilish zarurligi ko‘p mamlakatlarda qoida sifatida qabul qilingan.

Yevropa Ittifoqi. Bu yerda Yevropa Ittifoqining sun’iy intellekt haqidagi Reglamenti qabul qilingan (AI Act). Mazkur Aktga muvofiq sun’iy intellekt texnologiyalari to‘rtta kategoriyaga bo‘lingan. Birinchisi – yo‘l qo‘yilishi mumkin bo‘lmagan xavf. Bu toifaga manipulyativ sun’iy intellekt kiritilgan. Ikkichisi – yuqori darajadagi tahlika. Bunga sog‘likni saqlash tizimida yoki ishga olish vaqtida ishlatiladigan sun’iy intellekt. Uchinchisi – cheklangan xavf-xatar, bular kontentni yaratuvchi chat-bot va tizimlar bilan bog‘liq. Past darajadagi xavf spam-filtrlar va o‘yinlar bilan bog‘liq sun’iy intellekt dasturlari.

Braziliya. Braziliyaning qonunchiligi Yevropadan rang olgan. Bu yerdagi qonunlar foydalanuvchilarning huquqlarini himoya qiladi va turli xatarlarga muvofiq tavsiyalarni ishlab chiqadi. Loyihaga muvofiq, sun’iy intellekt mahsulotlarini foydalanuvchilarga yetkazish paytida ushbu mahsulotlar haqida to‘liq ma‘lumotlarni yetkazish talab qilinadi. Jiddiy vaziyatlarda istemolchilar sun’iy intellekt mahsulotlariga qarshi chiqishlari nazarda tutilgan.

Xitoy. 2023 yilda bu davlatda “Sun’iy intellektning generativ tizimlarini boshqarishning vaqtinchalik choralari” nomli me‘yoriy akt qabul qilindi. Mazkur aktga muvofiq generativ platformalarni ishlab chiqadiganlar yaratilgan kontentlari uchun to‘liq javobgardir. Ular ma‘lumotlarning aniqligi va ishonarliligini nazorat qilishlari zarur va bunday harakatlar sotsialistik qadriyatlar va davlat xavfsizligiga ziyon yetkazmasliklari shart.

Turli mintaqa va davlatlarda inson huquqlari oliy qadriyat deb qabul qilingan va sun’iy intellekt ushbu huquqlarga xizmat qilishi zarurligi ta‘kidlangan.

Maqolamizdagi oxirgi masala – sun’iy intellekt sharoitida ma‘lumotlarning himoyasi. Bu yerda mutaxassislar past, o‘rta va yuqori darajadagi himoyalarni ajratadi.

Past darajadagi himoya. Birinchi variantda iste‘molchining o‘zi hech qanday choralar ko‘rmasdan vendorga (Open AI, Antropic, DeepSeek, Yandex, Sber) ishonadi va ularning o‘rtasidagi munosabatlar o‘zaro shartnoma bilan belgilanadi. Bunday paytlarda vendordlar iste‘molchilarning shaxsiy ma‘lumotlarini oshkora qismaslikka va‘da beradilar.

O‘rtacha himoya. Agar iste‘molchi uning ma‘lumotlari keng miqyosda yoyilishini xohlamasa, u axborot tarqatadigan neyroto‘rga filtrga o‘xshagan ushlatgich (anonimayzer) qo‘yishga haqli. Bu filtr maxfiy ma‘lumotlarni o‘tkazmaydi.

Yuqori himoya. Bu yerda eng ishonarli variant – turli tillarning modellaridan foydalanish. Bunda infratuzilmaga qo‘shimcha uskunalarni o‘rnatish zarur, bularning narxi 50 ming dollar va undan yuqori. Yirik kompaniyalar uchun bu katta pul emas.

Xulosa sifatida aytish mumkinki, sun’iy intellekt nihoyatda jadal sur‘atlarda rivojlanishi sababli bu sohani huquqiy ta‘minoti juda oqsayib qolmoqda. Huquq hech qaysi davrda biznes bilan qadamma-qadam yurmagan. Ammo sun’iy intellekt masalasida huquqning kechikishi – maqola muallifi bo‘rttiriyapti deb o‘ylamanglar – bir so‘z bilan aytganda, katastrofik darajada.